

однозначную оценку с помощью анализа евклидовых расстояний наиболее значимых критериев, таких как интернет-трафик и потенциальная текущая емкость торговой интернет-площадки.

Список используемых источников

1. Барышников К.С. Стратегия продвижения имиджа компании с помощью инструментов интернет-маркетинга. //Структурное развитие социально-экономических систем. Сборник научных работ серии «Экономика». Вып.16 / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 173-178.

2. Барышников К.С. Цифровой маркетинг: проблемы и перспективы. / Барышников К.С. // Торговля и рынок: научный журнал, выпуск № 3 (47), том. 2, 2018. – Донецк: ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2018. – С. 22-28.

3. Герасикова Е.Н., Власова А.А. Современные тенденции развития интернет-маркетинга и электронной торговли //Universum: Экономика и юриспруденция. Электрон. научн. журн. 2019. № 1 (58). URL: <http://7universum.com/ru/economy/archive/item/6773>

4. Интересные факты про интернет-торговлю в мире в 2020 году. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/interesnye-fakty-ob-internet-torgovle/>)

5. Клавдиева Е.В. Основы методологии разработки системы ключевых показателей эффективности // Маркетинг и маркетинговые исследования, 2015 – С. 17-22.

УДК 331.28:338

DOI

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КОНЦЕПЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ

ЗОРИНА М.С.,

канд. экон. наук, доцент

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

СЕРДЮК В.Н.,
д-р экон. наук, профессор
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

МАГЕР О.Н.,
магистрант
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Работа посвящена вопросу формирования концепции организационно-экономического механизма антикризисного управления трудовым потенциалом в ходе разработки модельных сценариев развития предприятий специфических территорий в ходе глобализации.

Ключевые слова: антикризисное управление, организационно-экономический механизм антикризисного управления трудовым потенциалом, концепция антикризисного управления, кризис, факторы кризиса.

INSTITUTIONAL APPROACH TO THE FORMATION OF THE CONCEPT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF LABOR POTENTIAL

ZORINA M.S.,
candidate of economic sciences, associate professor
SEE HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Serdyuk V.N.,
doctor of economics, professor
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Maher O.N.,
master's degree student
SEE HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The work is devoted to the issue of forming the concept of the organizational and economic mechanism of anti-crisis management of labor

potential in the course of developing model scenarios for the development of enterprises in specific territories in the course of globalization.

Keywords: anti-crisis management, organizational and economic mechanism of anti-crisis management of labor potential, concept of anti-crisis management, crisis, crisis factors

Постановка проблемы. Современные условия хозяйствования характеризуются нестабильностью, являющейся источником и причиной возникновения различного рода кризисных ситуаций. В условиях трансформации и структурной перестройки экономики появление новых технологий и изменения в организации производства являются ключевыми факторами, приводящими к кризисам в сфере трудовых отношений. Закон циклического развития указывает, что на различных этапах развития жизненного цикла любой экономической системы возникают кризисные явления. В условиях цикличности экономического развития особую актуальность приобретает развитие трудовых отношений, регулирование занятости и обеспечение социальной стабильности. Организации развиваются с помощью кризисов. Необходимость поддерживать конкурентоспособность организации способствует расширению инновационных процессов и их внедрению в работу персонала.

Одним из главных факторов эффективности управления в условиях кризисной ситуации является профессионализм, который определяется подготовкой специалистов, способных предвидеть, своевременно распознавать и успешно решать все проблемы развития [1-3]. Становится очевидной необходимость отдельного изучения вопросов антикризисного управления персоналом организации, формирования профессиональных знаний, умений и навыков успешного разрешения кризисных ситуаций в организации.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретической основой концепции организационно-экономического механизма антикризисного управления трудовым потенциалом в ходе разработки сценариев развития предприятий специфических территорий являются фундаментальные труды, научные статьи и прикладные разработки отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области формирования системы управления персоналом, менеджмента, социологии, теории организации и

управления, экономики, психологии, а также законодательные и нормативные акты [1-3].

Актуальность. Современный этап развития отечественной экономики и ее интеграция в мировое экономическое пространство, углубление мировых кризисов обуславливают необходимость поиска новых способов управления. Такие условия функционирования отечественной экономики являются угрозой не только прибыльности ее деятельности, но и выживания на рынке. Экономическая безопасность предприятия является одной из важнейших составляющих материальной основы развития процессов социальной защищенности, адаптации, стабилизации и благополучного существования как одной нации, так и всего населения планеты в целом.

В современных условиях функционирования отечественная экономика остро нуждается в разработке и внедрении организационно-экономического механизма антикризисного управления трудовым потенциалом, который позволил бы обеспечить ее долгосрочное, стабильное и устойчивое развитие.

Экономическая нестабильность требует разработки организационно-экономического механизма антикризисного управления трудовым потенциалом, который позволит предприятию вовремя реагировать на изменения внешней и внутренней среды. Именно поэтому формирование четкого организационно-экономического механизма антикризисного управления трудовым потенциалом как основного звена в системе менеджмента человеческого потенциала является одним из актуальных вопросов, важным направлением преодоления неопределенности внешней среды и адаптации к ее изменениям.

Изложение основного материала исследования. Krisis (греч.) – решение, крутой перелом, тяжелое переходное состояние какого-либо процесса. В самом общем виде кризис есть нарушение равновесия системы и в то же время переход к новому ее равновесию; это острая форма движения – через конфликт – к иному состоянию [2]. Создание системы антикризисного управления в организации преследует две главные цели:

- предотвращение и/или снижение риска возникновения кризиса в организации;
- снижение отрицательных последствий кризисной ситуации и максимально быстрая их ликвидация [3].

Достижение этих целей требует постоянного сбора, обработки и анализа информации, на основе которой разрабатываются и осуществляются антикризисные мероприятия. При этом очень важно видеть симптомы кризисного развития, которые проявляются как в показателях, так и в тенденциях их изменений. Так, например, анализ показателей производительности труда, текучести персонала, уровня трудовой дисциплины, удовлетворенности трудом, уровня конфликтности и других может характеризовать положение организации относительно наступления кризиса персонала.

С точки зрения человеческого фактора для ситуации кризиса персонала характерно возникновение как минимум двух проблем. Во-первых, это рассогласование между профессиональным инструментарием, которым владеют работники, и тем, который требуется для новой ситуации. Во-вторых, это неадекватность сложившейся организационной культуры новым условиям внешней среды. Проявлением и важной особенностью кризиса персонала организации, которые определяют способность или неспособность организации выжить, является ориентированность работников на внутриорганизационные изменения (таблица 1).

Таблица 1

Типы руководства при различных ситуациях кризиса персонала организации

Эмоциональная составляющая	Инструментальная оснащенность	
	Персонал обладает необходимым профессиональным инструментарием	Персонал не обладает необходимым профессиональным инструментарием
Персонал не ориентирован на изменения	Ситуация 1. Работники не хотят работать в новых условиях, но оснащены инструментально. Тип руководителя – дрессировщик	Ситуация 2. Работники не хотят работать в новых условиях и недостаточно оснащены инструментально. Тип руководителя – антиманипулятор
Персонал ориентирован на изменения	Ситуация 4. Работники хотят работать в новых условиях и оснащены соответствующим инструментарием. Тип руководителя – тьютор	Ситуация 3. Работники хотят работать в новых условиях, но недостаточно оснащены инструментально. Тип руководителя – инструктор

В соответствии с законом цикличности развития, кризис следует рассматривать как естественный этап жизни организации.

Следовательно, каждая организация, используя системный подход (рис. 1), должна иметь собственную концепцию антикризисного управления, позволяющую оперативно и эффективно реагировать на вызовы турбулентной экономической среды.

Рис. 1. Элементы системы антикризисного управления персоналом организации

Эффективность деятельности по выработке и реализации антикризисной стратегии в области управления персоналом требует системности и научного подхода. В соответствии с этим при разработке антикризисной стратегии необходимо определить концептуальные проблемы управления персоналом и пути их решения. Концепция антикризисного управления персоналом подразумевает использование стратегических, перспективных направлений работы с персоналом [1]. Поэтому необходима последовательная реализация концепции антикризисного управления персоналом, включающей разработку антикризисной кадровой политики, принципов антикризисного управления персоналом, а также планов управления кризисными ситуациями.

Чтобы обеспечить реализацию антикризисной стратегии, необходимо с определенной периодичностью осуществлять диагностику и анализ системы управления человеческими ресурсами для выявления и систематизации основной совокупности управленческих недостатков [2, 3]. Деятельность по антикризисному управлению персоналом включает следующие этапы кадровой работы: планирование антикризисных кадровых мероприятий, снижение издержек на рабочую силу, формирование антикризисной управленческой команды, формирование оперативных антикризисных групп, формирование готовности персонала к деятельности в условиях кризисных ситуаций.

Опыт первых лет перехода от плановой системы к рыночным отношениям показал, что предоставление полной самостоятельности в начислении заработной платы при отсутствии необходимых экономических условий способствует кризисным ситуациям в производстве и экономике в целом. Несмотря на решение ряда экономических и социальных проблем, сложившиеся негативные тенденции в период перехода к рыночным отношениям до сих пор совершенно не преодолены, в том числе в регулировании оплаты труда.

Так, до сих пор заработная плата не обеспечивает нормальное воспроизводство рабочей силы и не выполняет функции стимулирующего фактора развития производства [1-3].

В сложившихся условиях принципиальным вопросом эффективного функционирования системы оплаты труда на предприятиях становится определение величины средств, направляемых на оплату труда, с учетом результатов производственно-хозяйственной деятельности и обязательств предпринимателя по выплате заработной платы перед наемными работниками.

Решение данного вопроса сталкивается с такими проблемами, как отсутствие или недостаточность средств, что, в свою очередь, так же приводит к кризисным ситуациям. Это требует определения диапазона возможного его сокращения при неблагоприятной ситуации, складывающейся на рынке. В таких условиях существенным становится выявление влияния экономических факторов развития на действенность системы и стимулирование труда на предприятиях.

На основании концептуальных положений по совершенствованию организационно-экономического механизма антикризисного управления предлагается использовать процессную модель организационно-экономического механизма антикризисного управления на предприятии, которая состоит из 9 блоков (рис. 2).

Рис. 2. Процессная модель организационно-экономического механизма антикризисного управления предприятием

Процессная модель организационно-экономического механизма содержит качественно новые компоненты, такие как оценка ресурсного потенциала, корректировка организационной структуры, контроллинг, оценка эффективности и корректировка существующего механизма антикризисного управления.

Также введен ряд существенных подсистем управления – менеджмент инноваций, управление материально-техническим обеспечением, управление сбытом, управление послепродажным обслуживанием. Такая структура модели позволяет адаптировать организационно-экономический механизм антикризисного управления к динамичным условиям среды, повышая эффективность системы управления и финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Организация оплаты труда с учетом стоимости рабочей силы требует разработки соответствующего механизма регулирования данного вопроса. При этом необходимо обеспечить соответствие социально оговоренных требований организации оплаты труда с экономическими возможностями. Решение данной проблемы может заключаться в разработке соответствующего механизма определения величины фонда заработной платы. Регулирование средств, направляемых на оплату труда, при заданных объемах производства и численности персонала может производиться по схеме, приведенной на рис. 3.

Основным источником информации, отражающей стоимость конкретного вида рабочей силы для предпринимателя, является рынок труда. Рыночная цена описывает малый уровень издержек бизнесмена на внедрение конкретного вида труда и соответствующей квалификации работника. В современных условиях, в силу недостаточного уровня развития рынка труда в экономике, предприниматель не в состоянии достаточно объективно определить стоимость конкретного вида применения труда. Вместе с тем рыночные условия хозяйствования пока еще стихийно определяют необходимость оплаты труда наемных рабочих на уровне, обусловленном соотношением спроса и предложения на рабочую силу.

Рис. 3. Механизм формирования и регулирования фонда заработной платы персонала

Базисная величина фонда заработной платы отражает необходимую сумму средств в составе расходов, которая направляется на оплату труда работников при базисном уровне выпуска продукции. Текущие конфигурации в объеме производства требуют соответствующих конфигураций величины базисного фонда заработной платы. Распределение затрат по фонду заработной платы на условно-постоянные и переменные

обуславливает разные темпы их изменения в зависимости от объемов производства. Такое разделение затрат на переменные и постоянные условно, так финансовые расходы могут иметь неодинаковый характер изменения при различных производственных условиях [3].

Величину расчетного фонда заработной платы можно определить по формуле:

$$\Phi ЗП_{расч.} = \Phi ЗП_{пер} \left(1 + \frac{\Delta Q}{Q_{баз}}\right) + \Phi ЗП_{пост} = \Phi ЗП_{баз} \left(1 + \frac{\Phi ЗП_{пер} \Delta Q}{\Phi ЗП_{баз} Q_{баз}}\right) = \Phi ЗП_{баз} \left(1 + \gamma_{пер} \frac{\Delta Q}{Q_{баз}}\right)$$

где $\Phi ЗП_{расч.}$ – расчетный фонд заработной платы;

$\Phi ЗП_{пер}$ – переменная часть базисного фонда заработной платы;

$\Phi ЗП_{пост}$ – постоянная часть базисного фонда заработной платы;

$\gamma_{пер}$ – часть переменной части фонда заработной платы в базовой величине;

ΔQ – прирост объема производства;

$Q_{баз}$ – базисный объем производства.

Условия внедрения нормативного способа формирования средств, направляемых на оплату труда и его разновидностей (приростного и уровня), имеют особенности взаимосвязи с результатами производственной деятельности. Принципиальные различия приростного или уровня методов формирования средств, используемых для оплаты труда, возникают при значительных отклонениях объемов выпуска продукции от запланированного. Использование нормативного метода формирования фонда заработной платы требует разработки методов, обеспечивающих более быстрые темпы роста объемов производства, чем заработная плата при любых условиях.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Постоянное внедрение инноваций и инновационных подходов к управлению на государственном уровне обеспечивает не только экономическую и социальную эффективность, но и повышение качества используемых для построения стратегии ресурсов, в том числе трудовых, что оказывает положительное влияние на результаты деятельности бизнеса специфических территорий, расширяет возможности своевременной оценки эффективности этих результатов и контроля за их надлежащим исполнением.

Список использованных источников

1. Зорина М.С. Организационно-экономические формы развития управленческой системы образовательной организации / М.С. Зорина, А.В. Кретьова // Сборник научных работ серии «Государственное управление», Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – 2019. – № 16. – С. 6-17.
2. Зорина М.С. Концептуализация информационной поддержки инновационных решений в регулировании рынка труда / М.С. Зорина // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2019. – № 1 (13). – С. 90-97.
3. Зорина М.С. Основы моделирования процесса формирования организационно-экономического этапа управления трудовыми ресурсами, информацией и коммуникациями внутри предприятия / М.С. Зорина, Р.С. Новикова // Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 21: Инновационные подходы к формированию экономических моделей развития. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2021. – С. 82-90.

УДК 658.1

DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ФИЛИПОВА Ю.А.,
канд. экон. наук, доцент
**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

ДУНАЙ Д.Д.,
магистрант
**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены научные подходы к определению понятия финансовые ресурсы, описаны особенности управления финансовыми ресурсами предприятия в современных условиях.